

Использование счетной камеры с сетками Горяева и пуассоновскими единицами позволяет легко находить средние при подсчете эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и культивируемых клеток, что будет способствовать более точным оценкам результатов исследований по воздействию на эти клетки различных агентов.

Гурфинкель Ю.И. (ЦКБ №.3 МПС, Россия),
Кириаков В.Х., Любимов В.В. (ИЗМИРАН, Россия)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МАГНИТОМЕТРОВ И ИНДИКАТОРОВ МАГНИТНОЙ БУРИ В КЛИНИКЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МОНИТОРИНГА И В КАЧЕСТВЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ИНСТРУМЕНТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МАГНИТОЗАВИСИМЫХ ЛЮДЕЙ

Диагностические магнитометры (ДМ) и созданные позднее индикаторы магнитной бури (ИМБ) успешно использовались авторами для проведения электромагнитного мониторинга в условиях клиник. Например, один из ДМ, установленный в отделении реанимации и интенсивной терапии Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 3 МПС г. Москвы, проработал в непрерывном режиме более шести лет. Использование ДМ и ИМБ в клинике позволило нам наработать необходимые рекомендации по выявлению и лечению магнито-зависимых кардиологических больных, позволило создать собственную службу слежения за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном времени и давать необходимую информацию в городские средства массовой информации.

Началом активного проведения исследовательских работ по изучению биотропного влияния естественных и искусственных электромагнитных полей на человека послужило создание опытного образца регистратора магнитной активности (РМА) IDL-04, предназначенного для накопления и хранения в течение длительного времени информации, поступающей от различных датчиков (геофизических и метеорологических) по аналоговым линиям. РМА IDL-04 в течение двух лет успешно используется для проведения мониторинговых работ и регистрации магнитных бурь в условиях ЦКБ № 3 МПС. Уникальность IDL-04 состоит в использовании оригинального алгоритма работы, который позволяет рассчитывать и визуализировать К-индекс магнитной активности на основе поиска, выявления и определения дней со спокойной геомаг-

нитной обстановкой, проведении цифровой фильтрации измеренных данных при работе в условиях с большим уровнем техногенных электромагнитных помех. Созданные оригинальные компьютерные программы, позволяют производить цифровую фильтрацию получаемых данных в условиях с уровнем техногенных помех, в несколько раз превышающих уровень реального сигнала. Постоянно пополняется банк данных по зарегистрированным в условиях города магнитным бурям, данные подвергаются регрессивному анализу относительно данных, зарегистрированных в близлежащей магнитной обсерватории и данных, визуализируемых в реальном времени по Internet.

Созданные и вновь разрабатываемые на основе наших рекомендаций, перспективные модели ДМ и ИМБ могут быть использованы как для проведения мониторинга в условиях клиники, так и для индикации электромагнитной обстановки в обычных жилых, производственных и гипوماгнитных помещениях, использоваться в качестве информационного инструмента для выявления магнитозависимых людей и для других целей. Разработан ряд специальных компьютерных программ и методик, позволяющих проводить корреляционный анализ получаемых физических параметров окружающей среды с некоторыми медицинскими данными.

Контроль окружающей электромагнитной обстановки помогает практической медицине в оказании своевременной помощи людям, подверженным повышенной чувствительности к изменениям как естественного поля в период геомагнитосферных возмущений и бурь, так и к электромагнитным полям искусственного происхождения.

Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. (НПФ "ИМПЕДАНС", Россия)

НОВЫЕ ПРИБОРЫ НПФ "ИМПЕДАНС" ДЛЯ ГЕОФИЗИКИ И МЕДИЦИНЫ

Научно-производственной фирмой (НПФ) ИМПЕДАНС на основе микропроцессоров типа 80L188ЕС созданы новые приборы, которые могут быть использованы при проведении геофизических, геоэкологических, магнитобиологических и медицинских исследований. В состав серии новых приборов входят малогабаритные цифровые автономные системы сбора информации – универсальные регистраторы данных (УРД), предназначенные для накопления и хранения в течение длительного времени информации, поступающей от различных датчиков по аналоговым линиям.

Государственный научный центр ВНИИгеосистем

**Международный университет природы,
общества и человека “Дубна”**

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ГЕОФИЗИКА
И ГЕОХИМИЯ**

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

**Москва-Дубна
1998**

ЛБВ

Международная
конференция

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ГЕОФИЗИКА
И ГЕОХИМИЯ

СБОРНИК
МАТЕРИАЛОВ

МОСКВА - ДУБНА
1998

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Российская Академия Естественных наук, Государственный Научный Центр РФ ВНИИгеосистем, Геологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Международный Университет природы, общества и человека “Дубна”, Объединенный научный совет по физике Земли РАН.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель – Кузнецов Олег Леонидович (ВНИИгеосистем)

Члены оргкомитета:

Бахтеев Михаил Козьмич (Университет “Дубна”)

Богословский Вадим Александрович (МГУ)

Жигалин Александр Дмитриевич (ИГЦ РАН)

Зверев Вячеслав Львович (МГГА)

Кочетков Михаил Владимирович (МПР России)

Липилин Александр Владимирович (МПР России)

Милитенко Николай Васильевич (МПР России)

Михеев Николай Николаевич (МПР России)

Хмелевской Виктор Казимирович (МГУ)

Черемисина Евгения Наумовна (ГНЦ ВНИИгеосистем)

Исполнительный директор – Чуткерашвили Сулико Евгеньевич

Ответственный секретарь – Барышникова Лидия Петровна

Техническая редакция и сбор материалов осуществлялись лабораторией “Геоэкологии” ВНИИгеосистем под руководством к. т. н. Чуткерашвили С.Е.

Оригинал-макет издания подготовлен в ИЦ ВНИИгеосистем под руководством д. т. н., проф. Черемисиной Е.Н.

Компьютерный дизайн и верстка:

Трусов С.С., Халявкина И.А., Богопольская А.Э.